

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

CINE CAPITÓLIO: UMA INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO EDIFICADO

CINE CAPITÓLIO: AN INTERVENTION IN THE BUILT HERITAGE

CINE CAPITÓLIO: UNA INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO

FERNANDES, MIRELLA

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, UFCG, mdarlanaf@gmail.com

RESUMO

O presente artigo propõe a análise do Cine Capitólio, emblemático símbolo arquitetônico do período de modernização de Campina Grande foi inaugurado no ano de 1934, localizado na atual Praça Clementino Procópio, foi o primeiro cinema de rua a se instalar na cidade e gerou grandes transformações culturais e no desenho urbano central, com seu entorno sendo alterado e adaptado aos ideais de modernidade da época, passando por intervenções no período de 1962 para adaptar-se aos ideais arquitetônicos que pairavam na época, o Art Déco, o Cine Capitólio ainda mostrava-se como um local de reuniões e encontros na região central da cidade. Nos dias atuais, o local que um dia abrigou o cinema de destaque, encontra-se deteriorado e subutilizado na paisagem urbana, tornando sua intervenção um tópico crescente nas discussões entre intelectuais e entre camadas da população. O objetivo do presente estudo é propor a análise das propostas de intervenção direcionadas à edificação realizadas até os dias atuais, avaliando-as de acordo com os pináculos da intervenção do patrimônio construído e compreender as inadequações presentes em cada uma delas que as impediram de serem colocadas em prática. Para isso, a metodologia utilizada para embasar a presente pesquisa será a de Tinoco (2009) para compreensão dos danos presentes na edificação e as condutas a serem adotadas, juntamente da análise dos projetos de intervenção levados oficialmente à PMCG tendo como embasamento a Teoria do Restauro de Cesari Brandi estudada por Kuhl (2007). O debate atual busca compreender formas de intervir na edificação sem comprometer seu caráter histórico e patrimonial, girando em torno de promover o reavivamento da edificação e de sua história.

Palavras-chave: Patrimônio Arquitetônico. Arquitetura Pragmática. Intervenção no Patrimônio Construído.

ABSTRACT

The present article proposes an analysis of Cine Capitólio, an emblematic architectural symbol of the modernization period in Campina Grande. Inaugurated in 1934 and located in the current Praça Clementino Procópio, it was the first street cinema to be established in the city. Cine Capitólio

generated significant cultural transformations and changes in the central urban design, with its surroundings being altered and adapted to the modernity ideals of the time. The cinema passed through interventions in 1962 to adapt to the prevailing architectural style of the period, Art Déco. Cine Capitólio remained a place for meetings and gatherings in the city center. Today, the site that once housed the prominent cinema is deteriorated and underutilized in the urban landscape, making its intervention a growing topic of discussion among intellectuals and various segments of the population. The objective of the present study is to propose an analysis of the intervention proposals directed to the building up to the present day, evaluating them according to the pinnacles of intervention in built heritage and understanding the inadequacies present in each proposal that prevented their implementation. To this end, the methodology used to support the present research will be based on Tinoco (2009) for understanding the damages present in the building and the actions to be adopted, along with the analysis of the intervention projects officially submitted to the PMCG, grounded in Cesari Brandi's Theory of Restoration studied by Kuhl (2007). The current debate seeks to understand ways to intervene in the building without compromising its historical and patrimonial character, focusing on promoting the revival of the building and its history.

KEYWORDS: Architectural Heritage. Pragmatic Architecture. Intervention in Built Heritage.

RESUMEN

El presente artículo propone el análisis del Cine Capitólio, emblemático símbolo arquitectónico del período de modernización de Campina Grande. Inaugurado en el año 1934 y ubicado en la actual Plaza Clementino Procópio, fue el primer cine de calle en instalarse en la ciudad y generó grandes transformaciones culturales y en el diseño urbano central, con su entorno siendo alterado y adaptado a los ideales de modernidad de la época. Pasó por intervenciones en el período de 1962 para adaptarse a los ideales arquitectónicos que prevalecían en la época, el Art Déco. El Cine Capitólio aún se mostraba como un lugar de reuniones y encuentros en la región central de la ciudad. En la actualidad, el lugar que una vez albergó el destacado cine se encuentra deteriorado y subutilizado en el paisaje urbano, convirtiendo su intervención en un tema creciente en las discusiones entre intelectuales y entre capas de la población. El objetivo del presente estudio es proponer el análisis de las propuestas de intervención dirigidas al edificio realizadas hasta la fecha, evaluándolas de acuerdo con los pináculos de la intervención del patrimonio construido y comprender las deficiencias presentes en cada una de ellas que impidieron su implementación. Para ello, la metodología utilizada para fundamentar la presente investigación será la de Tinoco (2009) para la comprensión de los daños presentes en el edificio y las conductas a adoptar, junto con el análisis de los proyectos de intervención presentados oficialmente a la PMCG, teniendo como base la Teoría de la Restauración de Cesari Brandi estudiada por Kuhl (2007). El debate actual busca comprender formas de intervenir en el edificio sin comprometer su carácter histórico y patrimonial, girando en torno a promover el reavivamiento del edificio y de su historia.

PALABRAS CLAVES: Patrimonio Arquitectónico. Arquitectura Pragmática. Intervención en el Patrimonio Construido.

INTRODUÇÃO

Durante a busca pela modernidade e pelo avanço nos ideais construtivos, a produção arquitetônica de Campina Grande passa a refletir tais conceitos em seu desenho, tendo como um de seus principais exemplares o Cine Theatro Capitólio. Como um dos símbolos da chegada da modernidade à Campina Grande, a inauguração do cinema traz consigo a metamorfose do traçado urbano campinense, se tornando um importante equipamento cultural e um símbolo do processo de renovação da cidade.

Localizado na área central, o Cine Capitólio faz parte da composição de edifícios singulares da cidade, sendo uma parte fundamental de sua história e dos moradores de Campina Grande, encontra-se hoje submetido a patologias construtivas, deterioração e perda de suas principais características arquitetônicas. A edificação compreende uma pauta em discussão na agenda política urbana de Campina Grande, sendo alvo de discussões e investimentos, carecendo ainda de estudos da área acadêmica com olhar arquitetônico.

Com isso em vista, a preservação e requalificação do Cine Capitólio, processo que já passou por diferentes tentativas, carrega grande importância para o reavivamento da história da cidade, proporcionando o resgate do patrimônio arquitetônico na paisagem urbana e na memória da população.

Sob essa perspectiva, o presente estudo possui como objetivo geral a apresentação, sob a perspectiva histórica, do Cine Capitólio e um breve diagnóstico da edificação, culminando na análise das propostas de intervenção elaboradas para a edificação até os dias atuais, avaliando-as de acordo com os pináculos da intervenção do patrimônio construído em busca de compreender as inadequações presentes em cada uma delas que as impediram de serem colocadas em prática, de forma a desenvolver diretrizes para auxiliar e guiar a intervenção no patrimônio construído do Cine Capitólio.

Diante disso, os objetivos específicos que guiam a presente pesquisa incluem compreender a trajetória da edificação partindo do resgate histórico de documentos do Cine Capitólio, compreender o atual estado a edificação através do diagnóstico das patologias construtivas e do mapeamento de danos e realizar a análise das propostas de intervenção já realizadas para a edificação, com base nos pináculos da Teoria do Restauro colaborando com a elaboração de diretrizes para requalificação do Cine Capitólio, guiando condutas e propostas aplicando os princípios da intervenção no patrimônio edificado.

Figura 1: Fachadas Cine Capitólio

Fonte: Acervo do autor (2023)

Com o intuito de explorar e documentar efetivamente informações acerca da edificação, bem como criar discussões acerca da importância da preservação e da adequada requalificação do Cine Capitólio, a metodologia adotada foi a de investigação teórica com caráter descritivo, dessa forma a investigação apresentará resultados guiados pelo estudo das dimensões de análise do objeto arquitetônico elaborado por Afonso (2019), resultante do estudo investigativo de outros autores da área arquitetônica, guiando a pesquisa a partir da ideia de Katinsky (2005), considerando o edifício como documento edificado e principal fonte de observação, como base referencial fundamental para esse estudo.

Juntamente, será apresentado o diagnóstico da edificação e o estudo dos danos construtivos que a atinge nos dias atuais, se baseando em Liechtenstein (1986) e em Tinoco (2009), permeando o mapeamento dos principais danos presentes na edificação, até seu diagnóstico completo. Somado a isso, será realizada a análise das propostas de intervenção apresentadas até hoje para o Cine Capitólio com base na Teoria do Restauro embasada nos estudos de Cesare Brandi acerca da intervenção no patrimônio edificado.

A produção arquitetônica de 1920 a 1940

Com a transformação e metamorfose marcante do tecido urbano a partir da década de 20 na cidade de Campina Grande, o cenário arquitetônico passou por grandes transformações, adotando as influências que pairavam sobre o ar e refletindo a busca por progresso e a chegada de uma nova forma de produzir arquitetura. O Cine Capitólio se mostra um exemplar da busca pela modernidade e progresso que chegava à Campina Grande.

Segundo Hugo Segawa (1998) ao tratar da Modernidade Pragmática, o Brasil sentiu a voga modernizadora europeia entre os anos 1910 e 1930. Segawa (1998) ainda afirma que o Art Decó foi o suporte formal para diferentes tipologias arquitetônicas no Brasil que se afirmavam a partir de 1930, o cinema sendo a principal delas, compreendendo uma grande novidade que mimetizava as fantasias da cultura moderna, se mantinha em monumentos Decó nas capitais do Brasil, compreendendo a dimensão formal das edificações elaboradas na época.

Assim, o Cine Capitólio é construído e inaugurado em 1934, tendo como autor o arquiteto Isaac de Soares, compreendendo o período de prosperidade econômica de Campina Grande e o intenso processo de transformação e

renovação do tecido urbano, que refletiam as mudanças que ocorriam no Brasil como um todo. Sua inauguração premedita a grande metamorfose a qual o centro da cidade passaria a ser submetido, com a instalação de novas vias e estruturas urbanas.

Ocupando o local antes pertencente a Sede da Sociedade Beneficente Deus e Caridade, o Cine Capitólio tem seu projeto submetido a Prefeitura Municipal de Campina Grande em junho de 1934 e sua inauguração no mesmo ano. A edificação foi erguida aos fundos da Igreja do Rosário, que seria demolida em 1940 para abrigar a expansão da Avenida Floriano Peixoto na reforma do centro da cidade.

Portanto, a estrutura se mostra atualmente como um marco capaz de atravessar o período de transformação da cidade, compreendendo um espaço que se manteve de pé desde o período anterior as modificações. Emergindo em meio ao contexto de renovações da cidade, o Cine Capitólio testemunhou a abertura de novas vias, demolições e construções de novos edifícios de destaque, marcando uma transformação cultural e dos hábitos da população de Campina Grande.

Em 1962, adaptando-se à novas tendências arquitetônicas que pairavam sobre a cidade de Campina Grande, o Cine Capitólio passa por uma reforma, transformando-se em exemplar da Arquitetura Moderna e ProtoModerna, tendências que passavam a ganhar cada vez mais espaço no tecido urbano da cidade.

Dessa forma, para compreensão da magnitude e da importância da edificação para o patrimônio arquitetônico de Campina Grande e o significado de sua requalificação, será apresentado o estudo das dimensões arquitetônicas da edificação: normativa, histórica, espacial, tectônica, formal, funcional e conservativa, que abrange o diagnóstico da situação atual do Cine Capitólio, realizado através do estudo documental de arquivos da edificação e visitas in loco.

Figura 2 e 3: Desenhos originais de projeto e reforma do Cine Capitólio (1962)

Fonte: Acervo do autor (2023)

ANÁLISE E DIAGNÓSTICO

Para Afonso (2019), a dimensão normativa abrange o levantamento de leis, decretos e registros que protegem a edificação. O Cine Capitólio encontra-se inserido na Zona de Qualificação Urbana de Campina Grande segundo o Plano Diretor Municipal de Campina Grande, no bairro Centro, sob a influência direta do mercado de seu entorno. Além disso, a edificação está inserida na Zona Especial de Preservação, dentro da Zona Especial de Interesse e Cultura (ZEIC), dentro da delimitação do Centro Histórico de Campina Grande, tombado pelo IPHAEP em 2004.

Somado a isso, o Cine Capitólio encontra-se cadastrado juntamente ao IPHAEP desde 1978, tendo seu tombamento registrado apenas em 28 de janeiro de 2000 através do documento 'Processo IPHAEP Nº 0166/99, de 03 de fevereiro de 2000'. Entretanto, seu estado atual reflete os anos de desinteresse por parte de políticas públicas em preservá-lo e o descuido em seu processo de requalificação, que vem sendo adiado.

A dimensão histórica relaciona-se ao recorte temporal no qual o objeto foi concebido. Designado como Cine Theatro Capitólio, o edifício emergiu em meio a um contexto de extensas renovações na área central da cidade, com o propósito de modernizar e embelezar o tecido urbano. Esse período testemunhou a abertura de novas vias e demolições para erguer construções no estilo Art Decò, sinalizando uma fase de mudanças estruturais profundas.

Analisando o programa de necessidades da edificação, é possível notar a existência de ambientes fundamentais para o cumprimento da função de cinema e teatro. Seguindo esse partido, o interior do edifício se divide nas seguintes funções e usos: área de administração e recepção de telespectadores, uma área dedicada para transmissão de filmes e performance das orquestras e a área dedicada à organização das equipes que se apresentariam.

A análise tectônica abrange maior complexidade, segundo Gaston e Rovira (2007) elementos como estrutura, soluções construtivas de pele, cobertura, revestimentos e detalhes construtivos devem ser observados. Com relação à estrutura de suporte, o Cine Capitólio é marcado pelo uso do sistema de paredes autoportantes, possuindo como detalhes construtivos marcantes a presença de marquises em suas fachadas, o uso de brises verticais e frisos em suas superfícies.

Ao se tratar da dimensão formal, pode-se observar que em sua concepção, a edificação é um grande bloco geométrico com diferentes alturas, rico em formas geométricas e retangulares bem marcadas. Com sua reforma, passou a ter o predomínio das linhas retas e bem definidas, com horizontalidade marcante, ocorrendo o nivelamento da altura da edificação, se tornando um grande bloco horizontal, com uma marquise principal marcando sua entrada e com elementos marcantes da modernidade como os brises de concreto.

Como dito por Afonso (2019), a análise da dimensão funcional da obra observa o uso original e as transformações sofridas ao longo dos anos e o uso atual, sendo assim, o Cine Capitólio manteve seu primeiro uso até seus últimos momentos, permanecendo como cinema até suas portas se fecharem. Mesmo com a mudança de gêneros sendo transmitidos e a mudança de seu público majoritário, o Cine Capitólio se manteve como uma casa de transmissões.

Na dimensão conservativa são observados os cuidados que foram e poderão ser dispensados a edificação. A visita ao Cine Capitólio em setembro de 2023 teve como objetivo observar, mapear e registrar as patologias presentes na edificação, além de observar seu estado atual tanto no seu exterior quanto no interior.

Entretanto, a situação de deterioração da edificação se mostrou como um desafio para a avaliação de sua escala interna.

A dimensão de conservação mostrou que componentes como estrutura, paredes externas e internas, esquadrias e revestimentos estão categorizadas em mal estado, aproximando-se de ruínas.

Figura 4 e 5: Mapa de Danos do Cine Capitólio fachada frontal e traseira

Fonte: Elaborado por autor (2023)

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE REQUALIFICAÇÃO

Sendo assim, a análise das propostas busca a compreensão do abandono da edificação e as motivações do mesmo ainda não ter passado pelo processo de requalificação.

As propostas a serem analisadas serão: as propostas de intervenção elaboradas pela arquiteta e urbanista Mayrila Souto em 2010, adaptada posteriormente em 2015 e a realizada pela arquiteta com assessoria do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar (GRUPAL) em 2018, e a mais recente e vigente proposta elaborada pela arquiteta e urbanista Aida Pontes juntamente do arquiteto e urbanista Tulio Feitosa.

A partir da apresentação das propostas, as mesmas serão analisadas a partir da Teoria do Restauro de Cesari Brandi, e da metodologia de intervenção no patrimônio edificado de Afonso (2023), baseada nos estudos de Külh (2007) e Ribeiro (2016) acerca da intervenção no patrimônio.

Na Teoria estão enunciados princípios fundamentais da restauração, que permanecem basilares até hoje: a distinguibilidade, a retrabalhabilidade; ademais, é necessário ter em mente a mínima intervenção, pois se deve provar a necessidade das intervenções (pelo processo crítico), e a restauração não pode desnaturar o documento histórico nem a obra como imagem figurada; deve-se ainda levar em conta a consistência física do objeto, com a aplicação de técnicas compatíveis, que não sejam nocivas ao bem e cuja eficácia seja comprovada. (KÜLH, 2007, p.208)

A primeira, segunda e terceira proposta a serem analisadas compreendem as propostas da arquiteta Mayrla Souto Maior, formada pela Faculdade de Ciências Humanas ESUDA, em Recife/PE:

A primeira proposta de revitalização teve como resposta seu **indeferimento** mediante a análise da Coordenadoria de Arquitetura e Ecologia (CAE), sob a justificativa que suas soluções não se adequam a legislação. Após isso, por se tratar de um bem tombado, a proposta foi levada à votação no Conselho de Proteção dos Bens Históricos Culturais (CONPEC) em 15/12/2010, onde foi novamente **indeferida**. (IAB / PB, 2018)

A segunda proposta levada em 2015 foi levada à votação no CONPEC em 03/11/2015, onde foi novamente **indeferido** pelos membros, em que foi ponderado que não há menção aos aspectos projetuais ancorados na intervenção mínima e na reversibilidade, consagrados nas teorias de intervenções em edifícios de valor cultural. (IAB/PB, 2018). Além disso, a Coordenadoria de Arquitetura e Ecologia alega que, em análise da proposta de anteprojeto feita em 2015, nenhuma das exigências emitidas no Parecer do CAE acerca do anteprojeto de 2010 foi atendida.

A terceira proposta apresentada pela arquiteta também compreende uma adaptação da sua primeira proposta. Entretanto, mesmo com o embasamento nos estudos acerca da intervenção no patrimônio edificado, a terceira proposta também foi **indeferida** ao ser levada para avaliação pelo IPHAEP, órgão responsável pelas intervenções a serem realizadas em objetos arquitetônicos tombados.

A quarta proposta a ser analisada de autoria dos arquitetos e urbanistas Aida Pontes e Tulio Feitosa foi embargada no ano de 2024 pelo IPHAEP, alegando descumprimento do projeto original apresentado, discutido e aprovado junto ao órgão, devido a demolição de marquise pré-existente na edificação, sem comunicação prévia, comprometendo as características originais da edificação e indo contra um dos pilares da Teoria do Restauro: a intervenção mínima, propondo um falso histórico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, com o presente estudo objetivou-se dar o primeiro passo no processo de documentação e construção de um acervo documental do Cine Capitólio, para que equipamento urbanos com valor patrimonial estejam inseridos nas discussões patrimoniais. Além disso, se torna explícita a necessidade de expansão de discussões patrimoniais, os órgãos responsáveis e a sociedade campinense, tendo em vista a situação atual que se encontra a edificação estudada. A pesquisa apresentada busca contribuir para a requalificação adequada e diante dos parâmetros de intervenção no patrimônio edificado, buscando a reinserção do Cine Capitólio no desenho urbano e no cotidiano do cidadão campinense.

Por fim, as intervenções nas ruínas do Cine Capitólio devem ocorrer de forma a valorizá-la, evidenciando o objeto arquitetônico e sua situação, objetivando seu uso e valorização como patrimônio edificado, promovendo sua utilização pelos habitantes de Campina Grande. Juntamente a isso, com o intuito de valorizar a ruína, as intervenções estruturais necessárias devem ser realizadas de maneira independente das estruturas já existentes, enquanto intervenções nas fachadas originais devem ocorrer de forma mais silenciosa possível.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. Proposta projetual para intervir no patrimônio edificado: estudo de caso em Campina Grande. PB. In: PROJETAR HOJE: PARA QUEM, PARA QUÊ, COMO?, XI, 2023, João Pessoa/PB.

AFONSO, A. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 54–70, 2019. DOI: 10.21680/2448-296X.2019v4n3ID18778. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revprojetar/article/view/18778>.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Tradução de Beatriz Mugayar Kühl. Cotia: Ateliê, 2004.

Campina Grande – Centro Histórico | ipatrimônio. Disponível em: <<https://www.ipatrimonio.org/campina-grande-centro-historico/#>>. Acesso em: 22 nov. 2023.

CHOAY, F. A Alegoria do Patrimônio. 1ª. Ed. São Paulo: Estação Liberdade/UNESP, 2001

CORREIA, T. de B. O art déco na arquitetura brasileira. Revista UFG, Goiânia, v. 12, n. 8, 2017. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48295>.

CORREIA, T. D. B. Art déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, v. 16, n. 2, p. 47–104, dez. 2008.

KATINSKY, J. R. Pesquisa Acadêmica na FAUUSP. São Paulo: FAUUSP. 2005

KÜHL, B. Cesare Brandi e a teoria da restauração. Pós. Revista do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 21, n. 21, p. 197-211, 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43516>.

LICHTENSTEIN, N. Patologia das construções. Boletim Técnico N°06/86 da Escola Politécnica da USP. SP: USP. 1986.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 2 ed. São Paulo: EDUSP, [1998] 2014.

TINOCO, J. E. L. Mapa de danos: recomendações básicas. Texto para Discussão - Série 2: Gestão de Restauo. Olinda, 2009